

УДК 631.43

ВЛИЯНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ВЛАЖНОСТИ

КУРВАНТАЕВ Р.

д.с.-х.н, профессор, ИПА заведующий отделом

ГЕЛДИЕВ О.А.

ИПА, исследователь

Узбекистан, Ташкент ул. Камарниса,

Институт почвоведения и агрохимических исследований

Аннотация. В статье приведены данные эксперимента, проведенного на типичных богарных серозёмах, используемых в земледелии. В ходе эксперимента были испытаны три различные технологии. Показано изменение влажности почвы в течение вегетационного периода на грядках озимой пшеницы, посеянных по традиционному способу, технологии «О» и по варианту нулевой обработки сеялками Бразилии и СЗС 1,2-Казахстан. Влажность в поверхностном слое почвы (0-5 и 5-10 см) составляет 3,8-5% (22-31 м³/га), а в подпахотных слоях - 5,0-7,2% или 130-201 м³/га. Влажность в подпахотном слое почвы в среднем составила 10,6% (272 м³/га), а всходы полностью взошли во второй половине февраля. К этому времени глубина увлажнения почвы достигла 60 см. Такая влажность почвы поддерживалась до фазы всходов пшеницы.

Ключевые слова: богарный типичный серозем, пахотный, технология, сеялка, пшеница, осадки, влажность, обработка почвы, колошение, биомасса,

Abstract. The article presents the data of an experiment conducted on typical rainfed sierozems used in agriculture. Three different technologies were tested during the experiment. The change in soil moisture during the growing season is shown in winter wheat beds sown using the traditional method, the "O" technology, and the no-till option with Brazil and SZS 1.2-Kazakhstan seeders. The moisture content in the surface soil layer (0-5 and 5-10 cm) is 3.8-5% (22-31 m³/ha), and in the subsurface layers - 5.0-7.2% or 130-201 m³/ha. The moisture content in the subsurface soil layer averaged 10.6% (272 m³/ha), and the seedlings fully emerged in the second half of February. By this time, the soil moisture depth had reached 60 cm. This soil moisture was maintained until the wheat germination phase.

Key words: rainfed typical sierozem, arable, technology, seeder, wheat, precipitation, humidity, soil cultivation, earing, biomass.

Введение. В специфических почвенно-климатических условиях пахотных полей Узбекистана система обработки почвы является одним из основных и решающих агротехнологических мероприятий.

Сегодня «технологии защиты почвы внедряются на более чем 110 млн. га земель во всем мире, из них в Бразилии и США-26,5 млн., в Канаде, Аргентине, Австралии-14 млн., в Парагвае, Боливии, Китае, Испании, Финляндии-2,4 млн. га». В ряде приоритетных направлений во всем мире ведутся научные исследования по использованию ресурсосберегающих технологий защиты почвы путем минимальной обработки почвы (Mini-till) или прямого посева (No-till) и мульчирования поверхности почвы различными материалами. Особое внимание уделено современным агротехнологиям, используемым для определения влияния технологии минимальной обработки почвы на водно-физические и физико-механические свойства почв.

Многочисленные опыты и наблюдения показывают, что одним из основных факторов, лимитирующих продуктивность зерновых, зернобобовых и других культур практически во

всех регионах республики Узбекистан, является низкий уровень осадков и неравномерное их распределение в течение года. В этих районах основная часть (75-80%) атмосферных осадков выпадает в зимние и ранневесенние месяцы. Начиная со второй половины наиболее продуктивного периода вегетации зерновых культур в большинстве годы резко уменьшается количество осадков, повышается температура воздуха и почвы, а относительная влажность воздуха снижается до 20-30%, увеличивается испарение с поверхности почвы. В результате этого в растениях снижаются фотосинтетические, физиологические и биохимические процессы, а в почве и воздухе наступает засуха. В этих районах в результате интенсивного испарения влаги из почвы в условиях сухой и жаркой погоды в течение 4-4,5 месяцев после уборки зерновых культур к моменту сева озимых зерновых культур (октябрь) влажность в верхнем 0-10 см слое почвы снижается до уровня гигроскопической влажности (3-4%). В таких условиях влажности невозможно подготовить почву к посеву и качественно посеять семена.

В настоящее время в области влияния различных механизмов на плотность и структуру почвы проводится ряд научно-исследовательских работ Институтом почвоведения им. В.В. Докучаева России, НИИ механизации сельского хозяйства РАН, НИИ почвоведения Украины, МГУ, а также учеными США, Германии, стран Европы и Узбекистана [3; 28-30-с., 4; 39-45-с., 1; 27-28-с., 7; 122-с.]

В странах СНГ и России проведено много научных исследований по технологии мини-обработки и прямого посева (No-till), и ее влиянию на агрофизические свойства почвы. В исследованиях, проведенных А.И. Бараевым [6: 240-с] и др., установлено, что под влиянием минимальной обработки почвы в осенний период плотность снизилась на 6,5-27,5%, а П.П. Васюковым и др. изучено влияние минимальной обработки почвы на плодородие почвы и продуктивность растений [1; 27-28-с. 2; 162-с. 3; 28-30-с., 4; 39-45-с.]

Группа ученых, проводивших исследования в России, опробовала три различные системы обработки почвы для выращивания сельскохозяйственных культур: 1. Традиционная обработка (вспашка); 2. Мини-обработка; 3. Прямой посев (No-till). Результаты исследования показали, что при изучении влажности почвы в слое 0-20 см она составила 17,7-18,4% при традиционной обработке, 20,1% при мини-обработке и 21% при прямом посеве. При изучении плотности почвы в начале вегетационного периода при традиционной обработке она составила 0,97-1,24 г/см³, при минимальной - 1,15-1,33 г/см³, при прямом посеве - 1,11-1,25 г/см³, и, наконец, к концу вегетационного периода при традиционной обработке она составила 1,0-1,30 г/см³, при минимальной - 1,05-1,25 г/см³, при прямом посеве - 1,06-1,24 г/см³. Результаты исследования показывают, что при использовании минимальной обработки и прямого посева свойства почвы из года в год становятся более благоприятными [5; 25-33-с., 7; 122-с., 8; 20-22-с., 9; 24-27-с.]. Мини-обработка-ресурсосберегающая технология, оптимизирует агрофизические свойства почвы и восстанавливает ее структуру.

Методика исследований. Опыт проводили в трех повторностях: 1. Традиционный способ, 2. Технология «О» обработки почвы, 3. Посев без вспашки на сеялке СЗС 1,2-Казахстан. В научных исследованиях постановка лабораторных, полевых и производственных опытов осуществлялась по методике «Методики проведения полевых опытов», биометрические измерения, фенологические наблюдения, различные анализы проводились по методике «Методики государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур», динамика влажности почвы - определялась термостатным методом.

Результаты исследований и их обсуждение. Одним из основных факторов, лимитирующих продуктивность зерновых, бобовых, масличных, кормовых и бахчевых культур во всех зонах возделывания Узбекистана, является режим влажности почвы. Физиологические фотосинтетические и сложные биохимические процессы, протекающие в корневой системе и надземных органах почвы и растений в зонах возделывания республики, напрямую зависят от количества активной влаги в почве. Способ и глубина обработки почвы в этих зонах являются одними из основных факторов, влияющих на режим влажности озимой пшеницы. В связи с этим широкое применение получили различные орудия (диски, зубовые

бороны, сошники) для полного оборота почвы на глубину 20-22 см для дробления образовавшихся перед посевом комков и выравнивания почвы, а также минимальная обработка почвы (традиционная технология) и нулевая обработка. Изучение влияния посева Бразильской сеялкой «No Till» на режим влажности почвы, на развитие корневой системы озимой пшеницы «Истиклол-6» и на динамику накопления ею сырой и сухой биомассы имеет научное и практическое значение.

На пахотных полях республики такие исследования проводились крайне редко. В первый год выполнения научного проекта изучена динамика влажности почвы в слое 0-100 см по 2-м предшественникам - пшенице и многолетней люцерне на 2-й год после вспашки, а также в вариантах традиционной и «No till» технологии обработки почвы и подкормки минеральными и биологическими удобрениями разных норм.

Следует отметить, что оптимальным сроком для озимых зерновых культур на полузащищенных равнинно-холмистых участках пахотных полей является вторая половина октября. Однако, экстремально сухая погода в октябре, даже в поздней осени и зимой, привела к переносу сроков обработки почвы и посева.

Сравнительное изучение влияния посева Бразильской сеялкой по технологии «O» till без обработки почвы и по традиционной технологии, основной обработки почвы и посева зерновой сеялкой СЗТ-3,6 (Россия) на скорость прохождения различных фаз озимой пшеницы, рост и развитие имеет научное и практическое значение. Ранее подобные исследования в полевых условиях не проводились. В реализации проекта определялась влажность почвы в слое 0-100 см перед посевом семян озимой пшеницы, в фазы всходов, кущения, колошения, молочно-восковой и полной спелости. Полученные результаты показали следующее (таблица).

Вспашка производилась лемехным плугом на глубину 20-22 см по традиционной технологии. Однако, поскольку влажность в слое 0-20 см почвы в среднем по вариантам составляла 3,8-5,2% (98-104 м³/га), в почве наблюдались крупные и очень твердые комья. Для их измельчения и выравнивания почвы ее дважды обрабатывали в обоих направлениях тяжелой дисковой бороной (БДТ-3) и кельмой. Посев семян пшеницы (120 кг/га) на комковатой и сухой почве производился отечественной зерновой сеялкой СЗТ-3,6.

Перед началом посева семян озимой пшеницы «Истиклол-6» (1.XII.2021 г.) влажность в слое почвы 0-10 см, где были посеяны семена, составляла 3,6-5,0%, а запас влаги всего 21-31 м³/га. Средняя влажность в слое почвы 0-60 см перед посевом составила 5,4% (424 м³/га).

Во всех вариантах опыта семена озимой пшеницы «Истиклол-6» начали прорастать только во второй половине февраля (2.02.2022) после выпадения осадков по вышеуказанным причинам. Влажность почвы, фенологические наблюдения, скорость перехода фенологических фаз озимой пшеницы, динамика накопления биомассы изучались на вариантах с применением традиционной и «O» till технологий обработки почвы и применением разных норм внесения удобрений.

Влияние минеральных удобрений и способы обработки почвы на влажность почвы озимой пшеницы сорта «Истиклол-6» (2021-2022)

№	Варианты	Глубина слоя, см	Перед посевом 1.XI.2021		Всходы 20.II.2022		Кущения 03.III.2022		Трубкавания 06.IV.2022		Колошения 26.V.2022		Молочно-восковое созревание 22.VI. 2022	
			%	м ³ /га	%	м ³ /га	%	м ³ /га	%	м ³ /га	%	м ³ /га	%	м ³ /га
Традиционная технология														
1	Контроль без удобрений	0-5	3,8	22	10,3	65,0	8,4	50,4	7,8	46	7,2	42	6,8	40
		5-10	4,2	26	10,6	69	8,6	54,0	11,5	142	10,6	69	8,2	4,1
		10-20	5,3	133	9,3	123	8,9	116	12,3	214	10,4	135	9,5	133
		20-40	6,5	148	10,2	275	10,0	264	14,3	325	11,0	290	10,2	275
		40-60	6,5	161	9,8	265	8,0	211	14,5	370	9,9	267	8,8	200
2	P ₄₀ K ₄₀ N ₄₀ кущения	0-5	3,8	21	9	57	7,9	47	8,2	48	6,8	40	6,5	38
		5-10	3,8	24	8,7	57	9,1	57	9,2	108	11,8	140	10,3	67
		10-20	3,9	98	9,3	123	9,5	123	13,5	169	11,2	140	10,8	146
		20-40	5,0	130	9,0	252	9,4	248	14,3	377	10,0	264	9,8	274
		40-60	7,0	185	8,5	229	8,1	214	13,6	367	9,5	256	9,2	254
	N ₂₀ P ₂₀ K ₂₀ при посеве+N ₂₀	0-5	4,0	24	10,2	64	9,2	58	8,8	54	8,6	51	7,8	46
		5-10	3,0	28	9,4	61	7,8	51	13,6	88	10,5	68	8,2	53
		10-20	4,9	123	11,2	148	7,3	97	16,6	216	13,4	164	13,0	172
		20-40	6,3	164	9,6	259	8,5	238	16,2	453	8,7	243	8,0	224
		40-60	5,6	148	10,2	277	7,7	209	15,9	429	11,2	296	9,6	139
4	R ₄₀ K ₄₀ при посеве +N ₄₀ кущения	0-5	4,3	22	9,0	57	11,4	72	11,0	68	9,2	54	8,8	52
		5-10	4,6	24	10,0	65	8,9	58	10,4	123	11,6	75	11,0	71
		10-20	5,5	139	11,2	133	7,4	98	12,5	156	12,7	167	12,3	166
		20-40	6,8	177	10,2	275	6,4	173	14,3	377	10,3	288	9,8	274
		40-60	6,7	177	9,0	243	8,6	216	15,7	424	8,5	232	9,0	248
Технология «О» (Бразилия, «No Till»)														
1		0-5	3,8	22	11,5	72	10,9	69	8,5	50	8,3	49	7,9	46
		5-10	4,6	29	9,6	62	10,1	66	8,2	102	12,6	157	11,8	77

	Контроль без удобрений	10-20	5,3	135	11,3	149	10,6	140	12,0	168	12,9	168	12,6	170
		20-40	6,4	169	10,5	270	9,1	244	14,0	370	9,5	251	10,2	286
		40-60	7,3	197	9,8	245	6,3	173	13,0	351	9,7	262	9,5	256
2	Р ₄₀ К ₄₀ N ₄₀ кушения	0-5	3,9	23	10,7	63	9,2	54	9,0	53	7,8	46	7,2	42
		5-10	4,6	29	8,1	53	8,8	55	8,0	50	12,0	75	10,9	68
		10-20	5,3	69	12,5	169	9,8	129	11,5	152	12,3	162	11,8	147
		20-40	5,9	165	10,4	281	8,5	238	13,0	364	9,8	274	9,8	274
		40-60	6,3	174	9,2	250	8,2	226	9,8	270	9,2	254	9,2	254
3	N ₂₀ P ₂₀ K ₂₀ при посеве+N ₂₀	0-5	3,2	19	8,6	54	8,3	62	7,8	46	8,5	53	7,8	50
		5-10	3,9	24	10,3	68	9,3	60	13,7	90	12,0	78	11,5	75
		10-20	4,5	115	10,2	138	8,5	112	14,0	190	13,0	179	12,3	170
		20-40	4,4	146	14,5	312	7,2	195	14,3	400	11,3	312	9,8	223
		40-60	5,4	138	10,1	248	6,8	162	12,9	393	9,8	274	9,5	262
4	R ₄₀ K ₄₀ при посеве +N ₄₀ кушения	0-5	4,0	26	10,1	64	8,0	47	8,2	48	8,2	52	7,5	48
		5-10	4,5	28	12,2	79	9,0	56	12,8	80	11,3	73	10,2	66
		10-20	4,8	127	12,4	169	8,8	116	13,7	185	11,8	163	11,2	154
		20-40	4,3	113	12,3	344	7,8	218	13,8	386	12,0	336	11,5	317
		40-60	4,0	132	11,7	320	7,2	197	12,5	345	10,5	288	9,8	270

После вспашки на поле, очищенном от пшеницы, посеянной во 2-й год, без обработки почвы, при посеве семян пшеницы сорта «Истиклол 6» по технологии «О» till (1.XI.2022 г.) средняя влажность в слое 0-10 см составила 4,0% (50 м³/га), а глубина залегания влаги составила всего 40 см. Такая влажность ниже влажности МГ, и для полного прорастания семян ее совершенно недостаточно. Такая влажность наблюдалась и в вариантах посева пшеницы по традиционной технологии.

К фазе всходов пшеницы, посеянной по этой технологии, глубина увлажнения почвы составляла метровом, средняя влажность-11,4-12,9%, в зависимости от нормы минеральных удобрений и способа их внесения запас влаги в этом слое составлял 1682-1901 м³/га.

Опыт и наблюдения показывают, что потребность озимой пшеницы в почвенной влаге и элементах питания возрастает со второй половины вегетации (колошение, молочно-восковая спелость). Однако в большинство годы резко снижается количество активной влаги и элементов минерального питания, поглощаемых растениями из почвы, замедляются процессы фотосинтеза в растениях, а в некоторые засушливые годы и вовсе прекращаются.

В результате обильных осадков в весенние месяцы влажность слоя почвы 0-10 см в период прорастания озимой пшеницы на вариантах, обработанных традиционной и «О» till технологий, в зависимости от вариантов составляла 8,7-9,0 и 9,4-10,2% или около 53-57 и 61-64 м³/га. На этих вариантах глубина увлажнения почвы составляла 60 см, а средняя влажность слоя - 8,1-10,1%, а абсолютный запас влаги - 773-809 м³/га.

В связи с интенсивным ростом и большим поглощением влаги корнями озимой пшеницы, посеянной традиционной и «О» till технологий к фазе колошения во всех вариантах опыта наблюдалось незначительное снижение влажности. Снижение влажности в фазу колошения в основном отмечалось в верхних 0-5 и 5-10 см слоях почвы. К этому этапу глубина залегания почвенной влаги составляла метровом, средний запас влаги в этом слое в среднем составлял 7,9-8,7% в зависимости от нормы минеральных удобрений и способа их внесения, а общий запас-1067-1148 м³/га.

К фазе кущения озимой пшеницы (04.06.2022) дальнейшее увеличение осадков привело к благоприятному режиму влажности почвы. Влагозапас в верхних слоях почвы (0-10 см) в среднем составлял 8,4-11,2% или 110-191 м³/га в зависимости от вариантов.

Стоит отметить, что на этой стадии пшеницы влажность в метровом слое в среднем составляла 11,8% (1724 м³/га) и 14,5% (1947 м³/га), при этом относительно высокие ее значения наблюдались в вариантах с внесением 20 кг/га азота и фосфора перед посевом и такого же количества азота ранней весной - 14,5% (1947 м³/га).

В вариантах, где опыт проводился после 2-го года пшеницы после чистой вспашки традиционной и «О» till технологий, наблюдалось снижение влажности почвы с момента колошения озимой пшеницы. Наиболее заметно снижение влажности было в нижних 40-100 см слоях почвы.

Средняя влажность почвенного слоя в варианте без удобрений составила 10,4% (1755 м³/га), а в варианте с внесением удобрений она дополнительно снизилась на 8,8% (1134 м³/га).

Определено, что снижение влажности почвы в период скашивания, особенно в фазы ее полного созревания и повышение температуры воздуха с одной стороны, и большая транспирация влаги растением, с другой стороны, привели к снижению влажности почвы.

Выводы и предложения.

На посевах озимой пшеницы запас влаги в слое почвы 0-100 см существенно изменялся в зависимости от вида предшественника, технологии обработки почвы, нормы минеральных удобрений и способа их внесения. В фазу наиболее ответственного роста и развития озимой вегетации (колошение) запас влаги в слое почвы 0-100 см в варианте со вспашкой на глубину 20-22 см по традиционной технологии составил 8,8% (1134-1500 м³/га), а к фазе колошения в варианте с озимой пшеницей, посеянной по технологии «О» till - 9,0-9,5% (1206-1550 м³/га). На вариантах озимой пшеницы, посеянных по традиционной и «О» till технологиям, существенное влияние минеральных удобрений, внесенных на фоне данных технологий, на

динамику влажности отмечено только со второй половины вегетационного периода (колошение - молочно-восковая спелость).

ЛИТЕРАТУРА.

1. Васюков П.П. Минимальная обработка почвы и возделывание озимой пшеницы по различным предшественникам / Ж.: Земледелие. -М. 2008. №5. С. 27-28.
2. Воронин А.Н. Ресурсосберегающие технологии обработки почвы в Нечерноземной зоне РФ. - Ярославль: Издательско-полиграфический комплекс «Индиго», 2014. 162 с.
3. Кирюшин В.И. Минимализация обработки почвы: итоги дискуссии / Ж.: Земледелие. - М. 2007. № 4. С. 28-30.
4. Курвантаев Р., Гельдиев О. Изменение водно-физических свойств богарных почв в системе севооборотов. / Научный журнал почвоведения и агрохимии. 3/2023. С.39-45 с.
5. Курвантаев Р., Гельдиев О.А. Гранулометрический и микроагрегатный состав богарных почв разных пахотных земель. // Труды Республиканской научно-практической конференции «Перспективы и проблемы использования цифровых технологий в поддержании плодородия почв». – Ташкент. 2022 – С. 25-33.
6. Минимальная обработка почвы / Под ред. А.И. Бараева.-М.: Колос, 1981. 240 с.
7. No-Till–Шаг к идеальному земледелию: учебн.-метод. пособие.-Л.: Народное образование. 2006. 122 с.
8. Шабает А.И. Ресурсосберегающая почвозащитная обработка почвы в агроландшафтах Поволжья / Ж.: Земледелие. - М. 2007. №1. С. 20-22
9. Шарко И.Н. Минимизация обработки и её влияние на плодородие почвы. / Ж.: Земледелие.- М. 2009. №3. С. 24-27.